

XXVII

SIBRIUM

2013

CENTRO DI STUDI
PREISTORICI E ARCHEOLOGICI
DI VARESE

SIBRIUM
XXVII
2013

Direttore responsabile

Lucina Anna Rita Caramella

Comitato Scientifico

Daria G. Banchieri, Adriana Emiliozzi, Roberto Maggi, Annalisa Pedrotti, Floriana Cantarelli, Isabella Nobile, Rita Scuderi, Gabriella Tassinari, Gian Pietro Brogiolo, Alfredo Lucioni, Paola Porta

- Articoli sottoposti a Peer Review -

Art director e progetto grafico

Lucina Anna Rita Caramella

Redazione

Daria G. Banchieri, Dario Carcano, Alfredo Lucioni, Paola Porta, Rita Scuderi, Gabriella Tassinari
Piazza della Motta, 4 - 21100 Varese
cspa.va@gmail.com

Traduzioni e revisioni riassunti in lingua: *Germana Perani*

perani.history@gmail.com

Editore

© Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese
Printed in Italy
www.cspa-va.it

Sede legale

Piazza della Motta, 4 - 21100 Varese

Stampa

Selgraph S.r.l. - Cocquio Trevisago (VA)

Periodico registrato presso il Tribunale di Varese col n. 952 il 20.11.2009
ISSN: 0559-9628

Con il sostegno

Con il patrocinio

Con la collaborazione

COLLANA DI STUDI E DOCUMENTAZIONI
FONDATA DA M. BERTOLONE NEL 1953

In copertina: Villa Mirabello, Varese (VA)
(Fotografia aerea: <http://it.bing.com/maps>)

SOMMARIO

Note di presentazione e introduttive

p. 15 Editoriale

Daria G. Banchieri

19 *Dal 1953 a oggi: 60 anni di attività e ricerca*

Elvira D'Amicone

57 *Gli interessi preistorici, antropologici, paleobotanici e paleozoologici dell'egittologo Ernesto Schiaparelli*

Camillo Vellano, Elena Giacobino

86 *Carlo Fabrizio Parona e il contributo allo studio dei reperti zoologici degli scavi Schiaparelli*

Mario Mineo

103 *Nota sui rapporti, scambi e cessioni di manufatti archeologici tra Ernesto Schiaparelli e Luigi Pigorini*

Alfredo Bini, Hachim Friesen, Yves Quinif,

Andrea Strini, Alessandro Uggeri

141 *Analisi e datazione di alcuni travertini lombardi (Italia)*

Roberto Knobloch

175 *La ceramica depurata tardoceltica di imitazione della vernice nera: elementi per una definizione della classe*

Letizia Sotira

225 *Echi milanesi negli edifici di culto di Ravenna di V e VI secolo*

Viviana Reggio

281 *Lo sviluppo urbanistico di Bologna tra la seconda e la terza cerchia di mura (Via Castiglione - Strada Maggiore): ordini religiosi e confraternite*

Nicola Leoni

329 *Le modalità insediative nel contado riminese bassomedievale. Dati e considerazioni per uno studio archeologico*

TECNOLOGIA

Giulio Calegari

369 *Osservazioni etno-archeologiche e riflessioni su alcuni esempi di ceramica tradizionale africana*

Donatella Alessi, Luigi Vigna, Alfredo Aldrovandi

Simone Porcinai, Andrea Cagnini

385 *La lamina aurea delle civiche collezioni archeologiche del Museo del Castello della Spezia. Vicende storiche e intervento conservativo*

MEMORIA DELL'ANTICO

Enrico Carnevale

417 *La cucina della Massera da bé*

Gabriella Tassinari

457 *La figurazione glittica di «Leda e il cigno» e un cammeo di Giovanni Pichler*

NOTIZIARIO

Daria G. Banchieri

535 *Attività svolte da Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, Preistorico Isolino Virginia e CSPA nel 2012-2013*

RIASSUNTO

Assumendo come punto di partenza la *Descriptio Romandiole* (1371), il contributo si propone di affrontare il tema peculiare ed insieme problematico dell'insediamento rurale riminese bassomedievale. Problematico sia perché contestualizzato in un periodo di grande instabilità politica e militare per il territorio in oggetto, sia perché imperniato su una suddivisione amministrativa complessa e in rapido cambiamento. L'argomento, finora trattato con il solo ausilio della fonte storica, necessita di ulteriori approfondimenti, realizzabili soltanto attraverso una mirata strategia di ricerca archeologica. Si segnala per esempio la totale mancanza di dati riguardanti la tipologia insediativa della *tumba*, di cui possediamo numerose attestazioni e descrizioni in atti notarili e cronache antiche che al momento dobbiamo accettare con riserva, in assenza delle dovute conferme.

Alcuni interventi archeologici editi, effettuati su castelli e pievi, sono oggetto di un esame specifico teso a verificarne l'efficacia in rapporto alla tematica d'indagine prescelta.

Si procede infine all'individuazione di una linea metodologica da intraprendersi per un'auspicabile continuazione degli studi.

ABSTRACT

THE MODES OF SETTLEMENT IN THE LATE MEDIEVAL COUNTRYSIDE OF RIMINI.
DATA AND CONSIDERATIONS FOR AN ARCHAEOLOGICAL STUDY

KEYWORDS: Rimini (RN), Italy; Archaeology, Late medieval period, Rural settlement, Historical sources, Strategies of archaeological research

Taking as its starting point the *Descriptio Romandiole* (1371), the article intends to deal with the issue, both peculiar and problematic, of the late medieval rural settlement in the Rimini countryside. Problematic both because this settlement is to be considered in the context of a period of great political and military instability for the aforesaid area, and also because it is collocated in a complex and rapidly-changing administrative subdivision. The argument, so far treated only with the help of the historical sources, needs further studies, achievable only through a precise strategy of archaeological research.

It should be noted, for example, a total absence of data concerning the type of settlement called *tumba*, of which we have many evidences and descriptions in deeds and ancient chronicles that at the moment we must accept with reserve, in the absence of the necessary confirmations. Some archaeological interventions published, regarding castles and parish churches, are the subject of a specific examination aimed at verifying their effectiveness in relation to the chosen topic of investigation. Finally, we proceed to the identification of a methodological line to be undertaken for a desirable continuation of the studies.

RÉSUMÉ

MODALITÉ DE ÉTABLISSMENT DANS LE COMTÉ DE RIMINI AU COURS DE MOYEN ÂGE TARDIF.
DONNÉES ET LES ÉLÉMENTS POUR UNE ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE

MOTS-CLÉS: Rimini, Archéologie, Moyen-Âge, établissements rurales, sources écrites, stratégies de recherche archéologique

Prenant comme point de départ la *Romandiole Descriptio* (1371), la contribution vise à aborder la question particulière et problématique de l'habitat rural médiéval dans le comté de Rimini. Problématique car elle est contextualisée dans une période de grande instabilité politique et militaire dans le territoire considéré, et parce qu'il se concentre sur un complexe de subdivision administrative et en évolution rapide. L'argument, jusqu'ici traité uniquement avec l'aide de la source historique, doit être étudiée par plus de détails, réalisables seulement par une stratégie précise de la recherche archéologique. Il convient de noter, par exemple, l'absence totale de données concernant le type de établissement de la *tumba*, dont nous avons beaucoup de témoignages et descriptions dans les actes et les anciennes chroniques que pour le moment nous devons accepter avec réserve, en l'absence des confirmations nécessaires.

Certaines interventions archéologiques publiés, effectués dans les châteaux et les églises, font l'objet d'un examen spécifique vise à évaluer l'efficacité par rapport au thème choisi par l'enquête.

Enfin, nous procédons à l'identification d'une ligne de méthodologie à entreprendre pour une souhaitable poursuite d'études.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE SPÄTMITTELALTERICHEN SIEDLUNGSMODALITÄTEN IM GEBIET VON RIMINI:
DATEN UND HINWEISE FÜR DIE ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNG

SCHLÜSSELWÖRTER: Rimini, Archäologie, Mittelalter, ländliche Siedlungen, schriftliche Quellen, archäologische Forschungsstrategien

Anhand der *Descriptio Romandiole* (1371), zielt der Beitrag darauf ab, das charakteristische und problematische Thema der spätmittelalterlichen ländlichen Siedlung in Rimini zur Zeit des Spätmittelalters anzugehen. Das Problem ist, einerseits dass dieses Gebiet durch eine Zeit großer politischer und militärischer Instabilität gekennzeichnet ist, andererseits, dass es auf einer komplexen und schnell verändernden Verwaltungsstruktur unterliegt. Das Thema, das bisher nur mit Hilfe der historischen Quellen behandelt worden ist, bedarf weiterer Untersuchung, die nur durch eine gezielte Strategie der archäologischen Forschung erreichbar sind. Dabei ist zu beachten, dass uns keinerlei Daten über die Siedlungsmodalität der *Tumba* zur Verfügung stehen, so dass, wir viele Zeugnisse und Beschreibungen in notariellen Akten und alten Chroniken, die im Augenblick wir mit Vorbehalt akzeptieren können, weil die erforderlichen Bestätigungen fehlen.

Einige archäologische veröffentlichte Forschungen, die in Burgen und Kirchen durchgeführt wurden, werden detailliert betrachtet, um ihre Wirksamkeit im Verhältnis zum Thema der gewählten Untersuchung zu verifizieren.

Schließlich wird eine methodologische Linie bestimmt, die sich für eine wünschenswerte Fortsetzung der Studien nutzbringend anwenden lässt.

I COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO

Daria Giuseppina Banchieri

Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, Varese
e Preistorico Isolino Virginia, Varese-Biandronno

Elvira D'Amicone

Già Direttore coordinatore archeologo presso l'ex-Soprintendenza
al Museo delle Antichità egizie di Torino

Camillo Vellano, Elena Giacobino

Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Mario Mineo

Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"-Roma

Alfredo Bini

Università degli Studi di Milano;

Hachim Friesen;

Yves Quinif

Faculté Polytechnique, Mons, Belgique;

Andrea Strini

Geosferm Studio Associato di Geologia, Varese;

Alessandro Uggeri

Idrogea Servizi, Varese

Roberto Knobloch

ANA - Associazione Nazionale Archeologi

Letizia Sotira

Dottoranda in Archeologia e Storia dell'arte, Università degli Studi di Bologna

Viviana Reggio

Archeologa

Nicola Leoni

Specializzando presso la S.I.S.B.A., Università di Trieste, Udine e Venezia

Giulio Calegari

Museo di Storia Naturale di Milano

Donatella Alessi

Museo Archeologico "U. Formentini", Castello di San Giorgio, La Spezia;

Luigi Vigna

Opificio delle Pietre Dure, Firenze;

Alfredo Aldrovandi

Opificio delle Pietre Dure, Firenze;

Simone Porcinai

Opificio delle Pietre Dure, Firenze;

Andrea Cagnini

Opificio delle Pietre Dure, Firenze

Enrico Carnevale

Storico della Cucina e Accademico onorario dell'Accademia Italiana della Cucina

Gabriella Tassinari

Collaboratore scientifico, Università degli Studi di Milano

«Sibrium» XXVII,
stampato da Selgraph s.r.l. a Cocquio Trevisago (VA),
è stato presentato l'8 Febbraio 2014

In copertina: Isolino Virginia, Biandronno (VA)
(Fotografia aerea: <http://it.bing.com/maps>)

ISSN: 0559-9628

60 ANNI

SIBRIUM